

COUNTER

Versión 5.1

La Guía Fácil

Introducción a los Informes COUNTER

Esto es parte de una serie de Guías Fáciles que desmitifican la Versión 5.1 de COUNTER y su código de buenas prácticas.

La serie completa está compuesta por:

- Introducción a Informes COUNTER
- Introducción a Métricas COUNTER
- COUNTER Atributos, Elementos y otras cosas (ligeramente) técnicas
- COUNTER y Open Access
- Hazte compatible con COUNTER
- COUNTER para consorcios
- Cambios en la Versión 5.1

Nota: para facilitar la lectura hemos usado un español sencillo en todas las Guías. Por razones técnicas, el Código de Buenas Prácticas en sí usa guiones bajos para palabras compuestas - por lo que Data Type se convierte en Data_Type, y Total Item Investigations es Total_Item_Investigations.

Que encontrarás en esta Guía

¿Qué son los Informes COUNTER?	3
Informes de Plataforma (Platform Reports)	3
Vistas Estándar de Informes de Plataforma.....	4
Informes de Bases de Datos.....	4
Vistas Estándar para Informes de Bases de Datos.....	5
Informes por Título	5
Vistas Estándar para Informes por Título.....	6
Informes de Ítem	7
Vistas Estándar para Informes de Ítem	8
¿Qué informe debería usar?	8
¿Y qué pasa con el uso de open access?.....	9
¿Quién necesita suministrar los distintos Informes COUNTER?	9

¿Qué son los Informes COUNTER?

Hay cuatro tipos de Informes COUNTER, y cada uno de ellos tiene algunas Vistas Estándar asociadas. Los Informes COUNTER están diseñados para ser exhaustivos y ofrecer máxima flexibilidad cuando se trabaja con las métricas. En cambio, las Vistas Estándar de los Informes COUNTER son resúmenes predeterminados de un tipo particular de actividad. En ellas no se incluyen todas las métricas y, a menudo, están enfocadas solamente en uno o dos Tipos de Datos.

Fig. 1. Los cuatro Informes COUNTER

Se pueden ver ejemplos completos de los Informes COUNTER en el Código de Buenas Prácticas (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>). Las imágenes de la figura anterior han sido resumidas deliberadamente, para que sean más fáciles de leer.

Informes de Plataforma (Platform Reports)

El Informe de Plataforma, o PR por sus siglas en inglés, es una vista de alto nivel de toda la actividad en una plataforma (este es el término que usamos para las aplicaciones web de las editoriales). Incluyen cada métrica COUNTER, desglosada por defecto por Tipo de Dato, y por Método de Acceso si así se especifica.

Vamos a tomar un ejemplo donde una plataforma incluye libros, artículos y multimedia. Esta plataforma en particular no tiene ningún contenido open access, pero sí que contiene algún contenido gratis para leer. No ofrece texto ni data mining, así que el Método de Acceso para el uso es siempre Normal (Regular).

El PR para esta plataforma dividiría el uso para mostrar el Tipo de Dato Libro, Artículo y Multimedia por separado, pero no contendría más nivel de detalle que ese

— así que este no es el informe que se usa si quisiéramos saber el uso de un título en particular.

Dentro de cada Tipo de Dato, el PR podría entonces ser descompuesto en filas separadas por Tipos de Acceso Controlado y Gratis.

Platform	Data Type	Metric Type	Reporting Period Total	Month by month
Website A	Book	Unique Item Requests	16	...
Website A	Journal	Unique Item Requests	59	...
Website A	Multimedia	Unique Item Requests	12	...
...

Fig.: 2. Que esperar en un Informe de Plataforma — recuerda, ¡el ejemplo completo está disponible en el Código de Buenas Prácticas!

Finalmente, el PR podría ser desglosado incluso más por Tipos de Métrica.

Vistas Estándar de Informes de Plataforma

Sólo hay una Vista Estándar de Informe de Plataforma, llamada **Uso de Plataforma (Platform Usage) PR_P1**. Filtra el PR para mostrar solamente tres métricas: Peticiones Totales por Ítem, Peticiones Únicas por Ítem y Búsquedas por Plataforma.

Informes de Bases de Datos

El Informe de Base de Datos, o DR por sus siglas en inglés, muestra la actividad para una base de datos específica en la plataforma e incluye todas las métricas COUNTER, con información clave acerca de la base de datos en sí, desglosado por defecto por Tipo de Dato, y por Método de Acceso si así se desea.

En este escenario, la plataforma de nuestra editorial incluye una base de datos de resúmenes, que está disponible solamente a suscriptores y que puede usarse para data mining.

Database	Other info about the database	Data Type	Metric Type	Reporting Period Total	Month by month
Database B	...	Database Full	Searches Regular	352	...
Database B	...	Database Full Item	Total Item Investigations	113	...
Database B	...	Database Full Item	Unique Item Investigations	98	...
Database B	...	Database Full Item	Total Item Requests	83	...
Database B	...	Database Full Item	Unique Item Requests	81	...
Database B	...	Database Full Item	No License	2	...
...

Fig.: 3. Que esperar en un Informe de Bases de Datos (ejemplo completo disponible en la Guía de Buenas Prácticas))

El DR para esta plataforma mostraría la base de datos de resúmenes con Tipo de Datos Base de Datos AI, y Tipo de Acceso Controlado. Ya que la base de datos puede ser usada para texto y data mining, el DR desglosaría el uso para mostrar Métodos de Acceso Normal (Regular) y TDM y, por supuesto, se podría refinar el resultado usando Tipos de Métrica.

Vistas Estándar para Informes de Bases de Datos

Existen dos Vistas Estándar para el Informe de Bases de Datos. A saber:

- **Búsqueda por Base de Datos y Uso por Ítem (DR_D1)** filtra el DR para mostrar sólo el Peticiones Totales por Ítem, Peticiones Únicas por Ítem y Búsquedas.
- **Base de Datos Acceso Denegado (DR_D2)** filtra el DR para mostrar accesos denegados, también conocidos como rechazos (turnaways en inglés).

Informes por Título

Títulos es un término que usamos frecuentemente en COUNTER. Incluye libros y artículos, pero también actas de conferencias, informes, tesis y otros materiales similares. Puedes encontrar más información acerca de títulos en la sección de Tipos de Datos en la *Guía Fácil para COUNTER Atributos, Elementos, y Otras Cosas (Ligeramente) Técnicas*.

El Informe por Título, TR por sus siglas en inglés, muestra la actividad de títulos específicos en una plataforma e incluye todas las métricas COUNTER, además de información relevante del título (e.g. ISBN o ISSN). Se desglosa por Tipo de Datos

por defecto, y también se puede descomponer por Tipo de Acceso, Método de Acceso y año de publicación (YOP en inglés), si así se prefiere.

Title	Other info about the title	Data Type	YOP	Access Type	Metric Type	Reporting Period Total	Month by month
Title C	...	Book	2022	Controlled	Unique Item Requests	15	...
Title C	...	Book	2022	Controlled	Unique Item Requests	48	...
Title D	...	Journal	2022	Controlled	Unique Item Requests	319	...
Title D	...	Journal	2022	Open	Unique Item Requests	547	...
...

Fig.: 4. Que esperar en un Informe por Título. Este informe es más extenso, por lo que el ejemplo completo disponible en el Código de Buenas Prácticas será muy útil para comprenderlo.

En este caso, la plataforma de nuestra editorial incluye libros completos, así como artículos por entregas y actas de conferencias, con una mezcla de open access, gratis y contenido solo para suscriptores. La plataforma puede ser usada para data mining.

El TR para esta plataforma mostraría cada título de libro de forma separada con Tipo de Dato Libro, cada título de artículo con Tipo de Dato Artículo, y cada título de acta de conferencia con Tipo de Dato Conferencia. Ya que los artículos y las conferencias son por entregas o fascículos, podrían refinarse por YOP, mientras que cada libro tendría solamente un único YOP. Permitiendo texto y data mining, el TR desglosaría el uso para mostrar Métodos de Acceso Normal (Regular) y TDM y, por supuesto, se podría refinar por Tipos de Métrica.

Vistas Estándar para Informes por Título

Existen tres Vistas Estándar para los Informes por Título para libros y trabajos de referencia, o secciones dentro de libros y trabajos de referencia:

- **Peticiones por Libro (Controlado) (TR_B1)** filtra el TR para mostrar las Peticiones Totales por Ítem y las Peticiones Únicas por Ítem Controlado (i.e. sólo suscriptores) libros y trabajos de referencia, o secciones dentro de estos.
- **Acceso Denegado por Libro (TR_B2)** filtra el TR para mostrar los accesos denegados a libros y trabajos de referencia, o secciones dentro de estos.
- **Uso por Libro por Tipo de Acceso (TR_B3)** filtra el TR para mostrar todas las métricas relevantes para libros, desglosadas por Tipo de Acceso, de modo que los accesos de tipo Controlado, Open Access y Gratis, en libros y

trabajos de referencia, o las secciones dentro de estos; pueden ser distinguidos claramente.

Existen también cuatro Vistas Estándar del Informe de Título para artículos:

- **Peticiones de Artículo (Controlado)** (TR_J1) filtra el TR para mostrar las Peticiones Totales por Ítem y las Peticiones Únicas por Ítem para artículos Controlados dentro de publicaciones.
- **Acceso Denegado de Artículo** (TR_J2) filtra el TR para mostrar los accesos denegados de artículos dentro de publicaciones.
- **Uso de Artículo por Tipo de Acceso** (TR_J3) filtra el TR para mostrar todas las métricas relevantes para artículos dentro de las publicaciones, desglosadas por Tipo de Acceso, de modo que el uso Controlado, Open Access, y Gratis pueda distinguirse claramente.
- **Peticiones de Artículo por YOP (Controlado)** (TR_J4) es una vista más detallada de TR_J1, que incluye un desglose por año de publicación.

Informes de Ítem

Ítem es otro término común dentro de COUNTER. Incluye cosas como artículos, vídeos, secciones de libros, registros de base de datos, etc. Puedes encontrar más acerca de ítems en la sección Tipos de Datos en la *Guía Fácil para COUNTER Atributos, Elementos, y Otras Cosas (Ligeramente) Técnicas*.

El Informe de Ítem, or IR por sus siglas en inglés, es muy detallado, mostrando cada métrica COUNTER aplicable para cada ítem en una plataforma, con mucha información acerca del ítem en sí mismo (e.g. identificador, título de la obra que lo contiene, si existe). Está desglosado por Tipo de Dato por defecto, pero también por Tipo de Acceso, Método de Acceso y año de publicación (YOP) si así se desea.

En este escenario, la plataforma de nuestra editorial incluye muchos ítems multimedia, algunos de los cuales son open access. La plataforma no puede usarse para data mining.

El IR para esta plataforma mostraría cada ítem multimedia con su Tipo de Dato relevante y el Tipo de Acceso (Controlado para el contenido por suscripción, Open para materiales Open Access). Ya que la base de datos no puede ser usada para data mining, el Método de Acceso sería siempre Normal (Regular). Cada registro de

ítem podría ser entonces refinado para mostrar la actividad por cada Tipo de Métrica.

Item	Other info about the item	Parent Title	Other info about the parent title	Data Type	Access Type	Metric Type	Reporting Period Total	Month by month
Item E	...	Title C	...	Book Segment	Controlled	Unique Item Requests	9	...
Item F	...	Title D	...	Article	Open	Unique Item Requests	121	...
...

Fig.: 5. Que esperar en un Informe de Ítem. IR es nuestro informe más completo. De nuevo, el ejemplo completo disponible en el Código de Buenas Prácticas será muy útil para comprenderlo.

Vistas Estándar para Informes de Ítem

Existen dos Vistas Estándar para el Informe de Ítem:

- **Peticiones de Artículos (IR_A1)** filtra el IR para mostrar solamente los ítems con Tipo de Datos Artículo.
- **Peticiones de Ítem Multimedia (IR_M1)** filtra el IR para mostrar solamente los ítems con Tipo de Datos Multimedia.

¿Qué informe debería usar?

Siempre recomendados usar uno de los cuatro informes COUNTER — Plataforma, Base de Datos, Título o Ítem — ya que ofrecen muchas opciones para trabajar con los datos. Por lo general, los Informes de Base de Datos y Título ofrecen el mejor compromiso entre detalle y cantidad de información útil. En cambio, el Informe de Plataforma es el mejor para ver el uso a vista de pájaro, mientras que el Informe de Ítem es excelente por el detalle existente en el análisis de los datos.

Todos los Informes COUNTER pueden ser filtrados fácilmente, y hemos creado la *Guía para Trabajar con Informes COUNTER* para resaltar como funciona.

Si se quieren usar las Vistas Estándar, hay que asegurarse de que se elige una que se ajuste a sus necesidades. Si queremos saber más acerca del uso de artículos open access, por ejemplo, usando la TR_J1 no nos ayudaría mucho.

¿Y qué pasa con el uso de open access?

Recomendamos usar el Informe Global de Ítem para comprobar el uso de Open Access. Tratamos este tema con mucho más detalle en la *Guía Fácil para COUNTER y Open Access*. Aún no siendo imprescindible, recomendamos que cada plataforma ofrezca el Informe Global de Ítem.

¿Quién necesita suministrar los distintos Informes COUNTER?

V5.1, así como en anteriores versiones del Código de Buenas Prácticas, incluye información acerca de que informes deben suministrar los distintos tipos de plataformas. Esto se consigue usando el Tipo de Host. El Registro COUNTER incluye información acerca de los Tipos Host de las plataformas, así que si queremos saber que informes esperar de una plataforma en concreto, podemos consultarlo en <https://registry.projectcounter.org>.

Echa un vistazo a la *Guía Fácil para COUNTER Atributos, Elementos y Otras Cosas (Ligeramente) Técnicas* if si quieres saber más acerca de los Tipos de Host. De todos modos, te ofrecemos una referencia rápida para que conozcas que Informes COUNTER deberías esperar.

Informe COUNTER	Vistas Estándar	Tipos de Host
Informe de Plataforma	PR_P1	Todos los Tipos de Host
Informe de Base de Datos	DR_D1 y DR_D2	Base de Datos A&I Contenido Completo Agregado Servicios de Discovery eBook Colección de eBook Full Base de Datos de Contenido Completo Colección Multimedia
Informe de Título	Todos	Contenido Completo Agregado
	TR_B1, TR_B2 y TR_B3	eBook Colección eBook
	TR_J1, TR_J2, TR_J3 y TR_J4	eJournal
Informe de Ítem	Ninguno	Repositorio de Datos
	IR_A1	Repositorio Comunicación Académica Redes Contenido Completo Agregado* eBook* eJournal*
	IR_M1	Multimedia

Para saber más

Hay mucha más información en el documento completo del Código de Buenas Prácticas (Code of Practice <https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) y, por supuesto, en la biblioteca multimedia de COUNTER (medialibrary.projectcounter.org).

Si tienes alguna pregunta que no hubiera sido contestada en otra parte, por favor, no dudes en mandar un email a nuestra Directora de Proyecto (Project Director): tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Gracias a nuestros generosos patrocinadores, estas Guías Fáciles estarán disponibles en breve en...

Alemán
patrocinado por Thieme

Español
patrocinado por Gale

Francés

Traducido por Couperin Consortium y la Canadian Research Knowledge Network

Japonés
Traducido por Yuimi Hlasten, Denison College